

Cultivo de endívia belga e sistemas agroflorestais

www.af4eu.eu

Endívia Belga

A endívia (*Cichorium intybus* L. var. *foliosum*) é uma planta da família das flores compostas (Asteraceae). Este vegetal Brabant relativamente recente também é conhecido como o "ouro Brabante branco" devido ao seu cultivo intensivo em sivo em sivo em o em o em em em ivo em ivo em mão de obra e ao fato de que já foi um dos poucos vegetais que podiam ser cultivados durante o inverno. A combinação de agroflorestas e cultivo de hortaliças oferece muitas oportunidades, mas também apresenta desafios. A integração de linhas de árvores e vegetais é aplicada principalmente por pequenas empresas agrícolas que vendem seus produtos diretamente aos clientes através de cadeias de suprimentos curtas. No entanto, ampliar o cultivo de hortaliças em agroflorestas requer ainda mais convicção e investimento. Combinar árvores com culturas, como hortaliças, também traz alguns desafios. Por exemplo, a competição por luz, água e nutrientes é um fator importante a considerar. Portanto, selecionar a espécie de árvore certa é essencial, levando em consideração fatores como a abertura do dossel, a profundidade das raízes e o momento da emergência das folhas. Além disso, o desenho do sistema agroflorestal é crucial, exigindo atenção à orientação das fileiras de árvores, às distâncias de plantio e ao espaçamento entre as linhas. O manejo das árvores, como a poda da copa e das raízes, é vital para garantir um equilíbrio ideal com o cultivo de hortaliças. Apesar desses desafios, a agrofloresta oferece inúmeros benefícios. A sombra das árvores pode criar um microclima mais moderado, o que ajuda a reduzir a evaporação durante períodos de calor extremo. Para endívia, a umidade suficiente do solo é importante para o crescimento precoce, rendimento radicular e qualidade. As folhas caídas contribuem para a matéria orgânica do solo, melhorando a sua estrutura e fertilidade. Além disso, as fileiras de árvores podem apoiar o controle natural de pragas, atraindo e abrigando insetos benéficos, como a vespa icneumon. Dependendo das espécies de árvores selecionadas, uma renda adicional pode ser gerada através da produção de madeira, frutas ou nozes. Além disso, as árvores ajudam a mitigar o impacto de condições climáticas extremas, contribuindo assim para um sistema agrícola mais resiliente.

Tobi Hallez

Universidade de Gante, Bélgica

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.